

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Мухитдинова Феруза Рахматулла кизи

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных и специальных наук Андижанский факультет Ташкентского финансового института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8398188>

Аннотация: Изучая опыт лучших учителей русского языка, делаем вывод, что словарная работа на уроках русского языка, работа по развитию речи в целом должна занимать ведущее место. Эффективность этой работы зависит от профессионализма учителя. Применение новых технологий повышает заинтересованность детей в уроке. А работа со словарями - это одна из новых технологий при обучении русскому языку - культуроведческая. Необходимо формировать у учащихся умение пользоваться всеми видами словарей, что, безусловно, повысит уровень их культуры и речи.

Ключевые слова: Современное филологическое образование, формирование и развитие языковой личности, развитие орфографической и синтаксической грамотности, практическая значимость русского литературного языка, проблема развития речи учащихся, преподавание, лингвисты и методисты, произношение, формирование словоформ, построение словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилистической принадлежностью.

Проблема развития речи учащихся традиционно рассматривается в теории и практике преподавания русского языка как одна из важнейших. Вопросы развития связной речи находили всестороннее освещение в трудах выдающихся лингвистов и методистов прошлого (Ф.И.Буслаева, К.Д. Ушинского, В.Я.Стоюнина).

Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием условий для овладения содержанием обучения письменной речи. Эти задачи включают формирование у учащихся необходимых графических автоматизмов, речемыслительных навыков и умений формулировать мысль в соответствии с письменным стилем, расширение знаний и кругозора, овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного произведения, формирование аутентичных представлений о предметном содержании, речевом стиле и графической форме письменного текста.⁶

В настоящее время целенаправленное, системное, опирающееся на лингвистические знания обучение школьников различным видам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению и письму) находится в центре внимания ученых-методистов и учителей-практиков. Различные аспекты методики обучения связной речи отражены в трудах Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженской, О.В. Сосновской, В.И. Капинос, Н.А. Пленкина, М.Р. Львова, Е.И. Никитиной, Е.В. Архиповой.

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью.

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи.

Третье направление - формирование умений и навыков связного изложения мыслей. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке к изложению и сочинению. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.

Но, несмотря на имеющиеся разработки в области развития связной речи, существует тенденция к снижению речевого развития, поскольку состояние речи современных школьников не удовлетворяет пока возрастающим потребностям устного и письменного общения.

Низкий уровень речевого развития объясняется тем, что:

- ◆ интеллектуальное развитие многих школьников не позволяет воспринимать большой объем новой информации, которая наблюдается в лексике современного русского языка (заимствования, неологизмы);
- ◆ трудностью восприятия материала, неадаптированного к современной жизненной ситуации и её тематической разобщенностью;
- ◆ интенсивным развитием аудио, видео, компьютерных технологий, способствующих получению информации без обращения к литературным (книжным) источникам;
- ◆ малый интерес современных школьников к русскому языку и литературе, непонимание роли получаемых знаний на данных уроках для будущей жизни.

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложений, повышать и понижать голос, убыстрять темп речи, выделить слово, на которое падает логическое ударение). Очень важно добиваться, чтобы каждый текст не был прочитан монотонно, невыразительно.

Используемая в настоящее время методика направлена на ознакомление учеников с разнообразными средствами речи (типами, стилями речи, и пр.), но не на практическое овладение ими: немотивированность детей, небольшое количество учебных часов, отводимых на развитие речи, недостаточный тренинг умений и навыков приводят к тому, что учащиеся обычно знают о возможностях речи, но не умеют ими пользоваться.

Слово, называя то или иное явление действительности, закрепляет в сознании человека результаты его познавательной деятельности. Вместе со словом к человеку приходят знания о мире, развивается его мышление, обеспечивается его общение с людьми, говорящими на данном языке.

Овладение новыми словами и уточнение значений знакомых детям слов является средством познания действительности; совершенствуется владение языком как средством общения. Поэтому расширению словарного запаса школьников в учебном процессе необходимо уделять большое внимание.

Словарный запас учащихся расширяется вне школы (в результате общения со взрослыми, чтения книг и газет, просмотра кинофильмов и телепередач, слушания радио) и в школе (при изучении любого учебного предмета). Каждый предмет дает возможность детям овладеть прежде всего специальной лексикой и фразеологией, например, литературоведческой, общественно-политической, биологической, химической и т.п., но особую роль в обогащении словарного запаса учащихся играют уроки русского языка, на которых ведется работа над общеупотребительными словами, относящимися к различным лексико-семантическим группам. Работе над значением и употреблением слов уделялось внимание как в дореволюционной методике русского языка (К. Д. Ушинский, А. Д. Алферов, В. В. Данилов), так и в советской и современной (М. А. Рыбникова, А. В. Миртов, К. Б. Бархин, А. В. Текучев). О необходимости работы по обогащению словарного запаса учащихся говорится и в действующей программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений: "Цели преподавания русского языка обуславливают следующие задачи: 1) изучение основ науки о языке., 2) развитие речи учащихся : обогащение активного и пассивного запаса слов..."(М.Т.Баранов ,2009.-3с.)

Обогащение словарного запаса учащихся выделено в особую область методики развития речи учащихся со своим объектом, со своими методами исследования, со своим содержанием и методами обучения.

Обогащение словарного запаса учащихся как особое и важнейшее направление в работе учителя русского языка призвано, во-первых, разъяснить (семантизировать) незнакомые детям слова и отдельные значения многозначных слов, уточнить смысл (семантику) известных значений многозначных слов и обучить детей точному употреблению слов; во-вторых, развить у детей умение употреблять слова в зависимости от типа и стиля речи; в-третьих, заменить в словарном запасе ученика диалектные или просторечные слова(если они имеются) на эквивалентные им литературные слова.

Вместе с тем очевидно: чем больше объем словарного запаса ученика, тем его речь богаче, тем лучше язык обслуживает коммуникацию, лучше обеспечивается понимание учеником произведений разных функциональных стилей.

В связи с необходимостью обогащения словарного запаса учащихся возникает задача создания лексического минимума общеупотребительных слов при решении этой задачи возникают определенные трудности: не изучен словарный запас детей, с которым они приходят в школу; значительно разнится объем словарного запаса школьников одного возраста, в речи учеников встречаются диалектные и просторечные слова.

Учитывая необходимость в отборе слов с целью создания лексического минимума, одни ученые предлагают брать за основу грамматико-орфографические трудности слов, другие - смысловую ценность слов для обогащения словарного запаса учащихся. Первый путь отбора слов был назван грамматико-орфографическим направлением в словарной работе, а второй- семантическим. Семантическое направление отражает тематический подход к отбору слов. В методике у истоков этого направления были М. А. Рыбников, К. Б. Бархин, В. А. Добромислов, Е. Н. Петрова, Н. П. Каноныкин. Думается, что семантическое направление в отборе слов для лексического

минимума является более перспективным для обогащения словарного запаса учащихся.

Выделяются следующие принципы методики обогащения словарного запаса учащихся:

1. соотнесение слова и реалий (предмета или рисунка этого предмета) при толковании лексического значения слова.
2. рассмотрение слова в его родо-видовых, синонимических и антонимических связях, в его структурно-семантических отношениях с родственными словами;
3. показ слова в его окружении с другими словами с целью выявления сочетаемости слова с другими словами;
4. показ употребительности слова в определенных стилях;
5. включение слова в контекст словосочетания, предложения, связного текста.

Первый и второй принципы необходимы при семантизации слов, четвертый и пятый - при актуализации слов, третий принцип нужен и для семантизации, и для актуализации.

Существует несколько способов толкования лексического значения слова: это логическое определение понятия, сопоставление неизвестного слова с известным (использование синонимов и антонимов), наглядность и контекст.

Контекст чаще всего позволяет получить самое общее представление о значении слова - знание о том, к какому классу предметов, явлений, процессов, качеств относится предмет, признак, действие, обозначенные данными словами.

Применение наглядности при объяснении смысла слова также ограничено. Наглядно можно представить лишь конкретные предметы, явления и в очень незначительной степени процессы и качества. С помощью наглядных средств нельзя объяснить ни оттенки значения слова, ни его употребление.

Значительно большее применение находит сопоставление неизвестного слова с известным, имеющимся в словарном запасе школьника и хорошо знакомым ему. Для сопоставления используются синонимы и антонимы.

Выбор способов семантизации слова зависит, во-первых, от того, в активный или пассивный запас оно вводится; во-вторых, от типа лексического значения слова. Слова, предназначенные для введения в активный словарный запас учащегося, требуют не только разъяснения их смысла, но и раскрытия их лексической сочетаемости, а также сферы их стилистического употребления. С этой целью нужно в каждом конкретном случае след за объяснением слова показать типы слов, с которыми рассматриваемые слова выступают в семантическую связь. Отсутствие такой работы является одной из причин лексических ошибок.

Развитию навыков правильного словоупотребления служит раскрытие многозначности слов, сопоставление слов, близких по значению. Правильное употребление, например, глаголов "надеть" и "одеть" достигается лишь при хорошем осмыслении разницы в их значениях. Глагол "надеть" связывается только с существительными, обозначающими неодушевленные предметы (пальто, шапку, костюм), а "одеть"- одушевленные (малыша, сестру). У них различные и антонимы: надеть-снять, одеть-раздеть.

Работа по обогащению словарного запаса учащихся - это в первую очередь лексические виды работ. К лексическим упражнениям следует отнести такие, в

процессе выполнения которых учащиеся овладевают определенным кругом лексических понятий, что способствует совершенствованию их речевых умений и навыков, и обогащают свой словарь семантически новыми для них словами. Проводимые в системе, эти упражнения способствуют закреплению лексических понятий, активизируют словарь учащихся, воспитывают у них внимание к слову и его значению, развивают у школьников логическое мышление.

На уроках русского языка лексическая работа органически связана с изучением словообразования, грамматики, орфографии и стилистики. Принцип взаимосвязи различных разделов курса русского языка является одним из основных требований методики. Поэтому овладение лексикой, обогащение словарного запаса в значительной степени происходит в процессе усвоения грамматики, её законов. При изучении грамматики, особенно морфологии, происходит не только осознание грамматического строя, но и углубляется понимание значения слова. Знакомство с частями речи способствует введению в активный словарь учащихся большого количества слов различных категорий. Прежде всего, учащиеся расширяют свой словарь за счет лексико-грамматических разрядов слов, овладевают грамматическими закономерностями употребления этих слов в речи.

Взаимосвязь лексики с грамматикой, орфографией и стилистикой позволяет организовать разнообразные типы упражнений комбинированного характера: лексико-семантические, лексико-стилистические, лексико-грамматические, лексико-орфографические. Благодаря таким упражнениям создаются большие возможности для введения в активный словарь школьника многих незнакомых слов и для уточнения тех слов, значение которых учащиеся недостаточно понимают и поэтому неправильно их употребляют.

Выбор того или иного лексического упражнения определяется темой и целью урока, а также зависит от речевой подготовленности учащихся.

Список использованной литературы:

1. Бронникова, Ю. О. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Ю. О. Бронникова, А. П. Сдобнова, И. А. Тарасова. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 171, [1] с.
2. Валгина, Н. С. Русский язык : учебник / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. - М. : Высшая школа, 1968. - 416 с.
3. Воронцова, В. Л. Русский язык конца XX столетия. 1985-1995 / В. Л. Воронцова и др. - М. : Языки русской культуры, 2000. - 478 с.
4. Горшков, А. И. История русского литературного языка. Краткий курс лекций : учебное пособие для гос. ун-тов и пед. вузов СССР / А. И. Горшков. - М. : Высшая школа, 1961. - 195 с.
5. Демьянов, В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка XI-XVII веков: Проблемы морфологической адаптации / В. Г. Демьянов. - М. : Наука, 2001. - 409 с.
6. Мухитдинова Феруза Рахматулла кизи. Лингвистические характеристики письменной и устной речи на уроках русского как иностранного языка. International scientific journal "Interpretation and researches" Volume 1 issue 9, p 134.